

eTwinning Projelerinin Sürdürülebilir Eğitimdeki Rolü ve Önemi

Pınar İnce¹ Kadir Çelik²

Atıf/Reference: İnce, P. ve Çelik, K. (2024). eTwinning Projelerinin Sürdürülebilir Eğitimdeki Rolü ve Önemi. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 3(4), 380-400.

Özet

Bu araştırmanın amacı, eTwinning projelerinin öğrenci ve öğretmenler üzerindeki etkilerini derinlemesine incelemek ve bu projelerin eğitim süreçlerindeki katkılarını ortaya koymaktır. Ayrıca, katılımcıların deneyimlerini ve eTwinning'in bireyler üzerindeki dönüşüm etkilerini araştırarak, öğretmen ve öğrencilerin proje deneyimlerinin eğitim uygulamaları ve öğrenme süreçleri üzerindeki yansımalarını anlamayı hedeflemektedir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çıkarımlarına göre; eTwinning projeler, öğrencilerin kültürel çeşitlilikle tanışmalarını, farklı perspektifleri anlamalarını ve küresel vatandaşlar olarak yetişmelerini sağlamaktadır. Proje tabanlı işbirlikli öğrenme yaklaşımı, öğrencileri merkeze alarak aktif katılım, problem çözme, yaratıcı düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. eTwinning projeleri, bu hedeflere ulaşmak için öğrencilere interaktif ve anlamlı öğrenme deneyimleri sunmaktadır. Okul kültürüne katkıları açısından, eTwinning projeleri, öğrenci merkezli öğrenme ortamlarını teşvik etmekte, öğrencilerin takım içinde aktif rol alması, kültürel farkındalıklarını artırır ve dijital vatandaşlık hakları konusunda bilinçlenmelerine katkı sağlamaktadır. Teknoloji kullanımı becerilerine göre; eTwinning projeleri öğrencilere dijital yetkinlik kazandırma amacını taşımaktadır. Projeler, öğrencilere çeşitli dijital araçları etkili bir şekilde kullanma fırsatı sunar ve bilgi iletişim teknolojilerini aktif bir şekilde kullanarak öğrencilerin bu alandaki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. eTwinning projeleri, 21. yüzyıl becerilerini güçlendirmek, kültürel anlayışı artırmak, öğrenci merkezli öğrenmeyi teşvik etmek ve teknoloji kullanımı becerilerini geliştirmek açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu projeler, eğitimdeki dönüşümü destekleyerek öğrencileri ve öğretmenleri daha donanımlı ve çok yönlü bireyler haline getirmeye yardımcı olmaktadır. Katılımcı görüşlerine göre öğrenciler, projelerde karşılaştıkları zorluklar karşısında nasıl adımlar atmaları gerektiğini düşünmüş ve çözüm yolları bulmaya çalışmışlardır. Bu deneyimler, gerçek hayattaki sorunlara yönelik bakış açılarını genişletmiş ve çeşitli konularda farkındalık kazanmalarını sağlamıştır. Örneğin, sokak hayvanlarına yönelik projelerde, öğrencilerin yuva yapma veya besleme gibi pratik çözümler üretmeleri, sadece projelerde değil gerçek yaşamlarında da duyarlı ve çözüm odaklı bireyler olmalarını sağlamıştır. Ayrıca, projeler zaman yönetimi, işbirliği, planlama ve proje yönetimi gibi becerileri de geliştirmiştir. Öğrenciler, belirli bir süre içinde projelerini tamamlamak için çalışırken zamanın önemini anlamış ve sistematik bir şekilde çalışma alışkanlıkları kazanmışlardır. Yaratıcılık üzerindeki etkileri açısından, projeler öğrencilerin problem çözme yeteneklerini ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiğini göstermiştir. Öğrenciler, farklı kültürlerden ve perspektiflerden gelen akranlarıyla işbirliği yaparak yeni fikirler üretmişlerdir. eTwinning projelerinin eğitimdeki rolü, öğrenciler için küresel vatandaşlık bilincinin gelişmesini sağlayarak önemli bir platform sunmaktadır. Bu projeler, öğrencilerin uluslararası işbirliği yapma ve dijital yaratıcılık becerilerini geliştirme fırsatı tanımaktadır. Sonuç olarak, eTwinning projeleri, proje tabanlı işbirlikli öğrenme yaklaşımının etkili bir örneklerinden biridir ve bu araştırmada ele alınan çeşitli yönleriyle öğrencilere, öğretmenlere, okul kültürüne ve teknoloji kullanımı becerilerine bir dizi avantaj sağlamaktadır.

Anahtar Sözcükler: Eğitim, eTwinning, işbirlikli öğrenme, iletişim, okul kültürü.

¹ Uzman Öğretmen; Gazi İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0003-4750-4927>; pince612@gmail.com;

² Uzman Öğretmeni; Milli Eğitim Vakfı Öğretmen Serkan Akyaz İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0004-3841-2868>; kadircelik06@hotmail.com;

The Role and Importance of eTwinning Projects in Sustainable Education

Abstract

The aim of this research is to deeply examine the effects of eTwinning projects on students and teachers and to reveal the contributions of these projects to educational processes. In addition, it aims to understand the reflections of project experiences of teachers and students on educational practices and learning processes by investigating the experiences of the participants and the transformational effects of eTwinning on individuals. The general screening model was used in the research. According to the conclusions of the research; eTwinning projects enable students to meet cultural diversity, understand different perspectives and grow up as global citizens. The project-based collaborative learning approach focuses on developing active participation, problem solving, creative thinking and communication skills by focusing on students. eTwinning projects offer students interactive and meaningful learning experiences to achieve these goals. In terms of their contributions to school culture, eTwinning projects encourage student-centered learning environments, students' active roles in teams increase their cultural awareness and contribute to their awareness of digital citizenship rights. According to technology use skills; eTwinning projects aim to provide students with digital competence. Projects provide students with the opportunity to use various digital tools effectively and help students develop their skills in this area by actively using information and communication technologies. eTwinning projects play an important role in strengthening 21st century skills, increasing cultural understanding, encouraging student-centered learning and developing technology use skills. These projects support the transformation in education and help students and teachers become more equipped and versatile individuals. According to the participants' views, students thought about what steps they should take in the face of the difficulties they encountered in the projects and tried to find solutions. These experiences broadened their perspectives on real-life problems and made them aware of various issues. For example, in projects for stray animals, students' production of practical solutions such as building or feeding nests enabled them to become sensitive and solution-oriented individuals not only in the projects but also in their real lives. In addition, the projects developed skills such as time management, cooperation, planning and project management. While students worked to complete their projects within a certain period of time, they understood the importance of time and gained systematic working habits. In terms of their effects on creativity, the projects showed that students developed their problem-solving abilities and creative thinking skills. Students have produced new ideas by collaborating with peers from different cultures and perspectives. The role of eTwinning projects in education provides an important platform for students to develop global citizenship awareness. These projects provide students with the opportunity to collaborate internationally and develop their digital creativity skills. In conclusion, eTwinning projects are one of the effective examples of project-based collaborative learning approaches and provide a number of advantages to students, teachers, school culture and technology use skills in various aspects discussed in this research.

Keywords: Education, eTwinning, collaborative learning, communication, school culture.

1. Giriş

Proje tabanlı öğrenme, günümüz eğitiminde önemli bir yere sahiptir ve öğrencilere çeşitli beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. İşbirlikli öğrenme ile takım çalışması, sorun çözme becerisi, liderlik ve kriz yönetme becerilerini geliştirmek için proje tabanlı öğrenmelerde kalıcı ve etkili olan yöntemlerden biridir (Kılıç ve Özkan, 2023). Bu yöntemler, öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşılabilecekleri durumlarla başa çıkmalarını kolaylaştırarak, bireylerin sosyal ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla, proje tabanlı öğrenme uygulamaları, eğitim süreçlerinin kalitesini artırmada önemli bir rol oynamaktadır.

Proje tabanlı işbirlikli öğrenme yaklaşımı, eTwinning projelerinin temel taşıdır. Projelerde, farklı kültürlerden, farklı deneyimleri olan öğrenciler aynı hedefe işbirliği yaparak ulaşmaya çalışmaktadır. Kültürel zenginliği olan projede öğrenciler, farklı perspektifleri anlama ve değerlendirme fırsatı elde ederler. Proje tabanlı işbirlikli öğrenme yaklaşımı öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımlar, kendi ilgi ve hızlarına göre öğrenmeye odaklanmaktadır. eTwinning projeleri bu yaklaşıma dayanarak, öğrencilere ilgilerine ve öğrenme düzeylerine göre şekillenen bir eğitim platformu sunmaktadır. Projelerle öğrenme deneyimlerini özelleştirme ve anlamlı hâle getirme fırsatı verir ayrıca problem çözme, yaratıcı ve bağımsız düşünme yeterlilikleri artar. eTwinning projeleri öğrenciyi merkez alan işbirlikli öğrenme yaklaşımı ile deneyimlerini özgün hâle getirirken, farklı bakış açısının bir arada bulunma çeşitliliğiyle öğrenmelerine zenginlik katmaktadır.

Dolayısıyla proje tabanlı işbirlikli öğrenmenin hem akademik başarı hem de sosyalleşme sürecinde etkili bir yöntem olduğu görülmektedir. Eğitim kurumlarında, son zamanlarda proje tabanlı işbirlikli öğrenme ile öğrenci merkezli öğrenmeler ön plana çıkmaktadır. Eğitimde proje tabanlı öğrenmelerden biri olan eTwinning projelerine önem verilmektedir. eTwinning projeleri teknoloji entegrasyonunu destekleyerek öğrencilere dijital okuryazarlık becerileri kazandırmakta ve farklı ülkelerden yaşlılarıyla etkileşim kurma fırsatı sunmaktadır. Bu projeler, küresel düzeyde işbirliği yapma imkânı sağlayarak öğrencilerin yaratıcı, sorgulayıcı ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır (Avcı, 2021, s. 17). Bu nedenle, eTwinning projeleri, işbirlikli öğrenmenin etkilerini somutlaştıran ve uygulamadaki faydalarını gözler önüne seren örnekler arasında yer almaktadır.

eTwinning projelerinin benzer nitelikteki çalışmalar arasında, öğretmenlerin iletişim, özgüven ve iş birliği konularında olumlu yönde önemli farklılıklar ortaya koyduğu gözlemlenmektedir. İletişim ve iş birliği, birlikte çalışma yetkinliği açısından büyük etki düzeyine sahip kritik faktörler olarak öne çıkmaktadır. eTwinning projeleri, öğretmenlerin etkili iletişim becerileri geliştirmeleri, ortaklıkları sürdürmeleri ve meslektaşlarıyla etkili bir iş birliği kurmaları açısından spesifik gereklilikler içermektedir (Alireisoğlu, 2023, s. 305). Bu durum, eğitimcilerin mesleki gelişim süreçlerine katkı sağlarken, öğrencilere daha etkili öğrenme ortamları sunma fırsatı da tanımaktadır.

Bu araştırmanın amacı, eTwinning projelerinin öğrenci ve öğretmenler üzerindeki etkilerini derinlemesine incelemek ve bu projelerin eğitim süreçlerindeki katkılarını ortaya koymaktır. Ayrıca, katılımcıların deneyimlerini ve eTwinning'in bireyler üzerindeki dönüşüm etkilerini araştırarak, öğretmen ve öğrencilerin proje deneyimlerinin eğitim uygulamaları ve öğrenme süreçleri üzerindeki yansımalarını anlamayı hedeflemektedir.

2. Kavramsal Çerçeve

2.1. Proje Tabanlı Öğrenme Modeli

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, disiplinler arası çalışmaların yapılabilmesine imkân tanıdığı için, öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşılabilecekleri sorunlara yönelik çözümler üretebilmelerini sağlayan bir yöntemdir. Bu sayede, sınıfta ele alınan konular ile gerçek yaşamda karşılaşılan sorunlar arasında bağlantılar kurabilirler. Bu özelliği sayesinde proje tabanlı eğitim, sınıf ortamı ile gerçek yaşam arasında bir köprü işlevi görmektedir (Demirhan ve Demirel, 2023, s. 50).

Proje tabanlı öğrenmede öğretmenlerin rehberliğiyle öğrenciler kendi öğrenme süreçlerini şekillendirirler. Öğrenciler, bu süreçte problem çözmek için iş birliği yaparak birlikte çalışırlar (Gündüz, 2014). Bu yöntem, öğrencilere takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Aynı zamanda, öğrencilerin sorumluluk alarak projelerini yönetmeleri ve çözüm yolları üretmeleri beklenir.

Demirel'e (2020) göre, öğrenciler, projenin konusunu belirleyen, konuyu araştıran, buldukları verileri düzenleyen, çözüm yolları üreten aktif katılımcılardır. Öğrenciler okul içinde ve okul dışında birbirleriyle iletişim ve iş birliği içindedirler (Demirel, 2020, s. 240). Bu süreçte öğrenciler, sadece bilgiye ulaşmakla kalmaz, aynı zamanda bilgiyi analiz eder, sentezler ve problem çözme becerilerini kullanarak yeni bilgi üretirler. Bu da onların eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

2.2. eTwinning Projeleri Platformu

Avrupa okul eğitimi platformunda yer alan eTwinning, eğitim kurumlarında görev yapan eğitimcilerin öğrencileriyle birlikte katıldığı, ilgi alanlarına ve hızlarına göre projeler oluşturabilecekleri, farklı kültürlerle iletişim kurabilecekleri, yerinde ve çevrimiçi aktiviteler düzenlenen, proje tabanlı bir platformdur. Eğitim kurumları için oluşturulmuş olan eTwinning platformu; öğrencilere işbirliği ile öğrenme, sosyalleşme, etkili iletişim, proje üretme, sorun çözme becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır (Eplatform, 2024).

eTwinning farklı ülkelerde bulunan iki öğretmenin birlikte bir proje tasarlamasıyla başlar. eTwinning ortak bulma platformuyla farklı ülkelerden ve okullardan gönüllü ortak öğretmenlerin de katılımıyla devam eder. Her ayın başında düzenlenen çevrimiçi toplantılarla belirlenen aylık ve haftalık etkinlikler web2 araçlarıyla zenginleştirilir. Etkinlikler belirlenirken öğrencilerin yaş ve ilgileri de göz önüne alınır. Yapılan etkinlikler video veya fotoğraf şeklinde sisteme yüklenir. Ayrıca çevrimiçi görüşmelerle öğrencilerin ve öğretmenlerin bir araya geldiği bir platform olan eTwinning, çokkültürlü iletişim ağı oluşturmaktadır. Her sene başarılı olan projelere Kalite Etiketini ve projede yer alan öğretmenlerin okullarına eTwinning Okulu levhası verilmektedir (Çavuş vd., 2021).

eTwinning projeleri, 21. yüzyılın çok kültürlü Avrupası içinde öğrencilere önemli katkılarda bulunarak, onları daha aktif, hoşgörülü, sorumlu ve saygılı vatandaşlar hâline getirme amacını taşımaktadır. Bu projeler, öğrencilere okulda öğrendikleri dilleri ve bilgi iletişim teknolojilerini kullanma fırsatı sunmanın yanı sıra çeşitli disiplinlerdeki bilgi ve becerilerini geliştirme imkânı sağlar. Öğrenciler, edindikleri bu bilgi ve becerileri hayatın gerçek dünyasında uygulama şansına sahiptir (Çetin ve Gündoğdu, 2022, s. 78). eTwinning projeleri, öğrenciler arasında karşılıklı tanıma ve küresel vatandaşlık kimliği kazandırma açısından değerli bir fırsat sunar. Bu sayede öğrenciler, kültürel farklılıkları anlama, işbirliği yapma ve dünya çapında bir perspektif geliştirme şansını elde etmektedirler.

eTwinning Esep üç bölümden oluşmaktadır.

- ❖ **eTwinning Ana Sayfası:** Bu bölümde yeni gelenler için eTwinning açıklaması bulunur. Katılımcıların ne tür projeler yapabilecekleri, sürece nasıl katılabilecekleri, hangi yollarla proje ortağı bulabilecekleri, eTwinning' e katılarak elde edebilecekleri faydalardan bahsedilir.
- ❖ **European School Education Platform:** Kayıt olan öğretmenler, giriş yaptıktan sonra kendilerine ait ikinci bir ana sayfa olan Avrupa Okul Eğitim Platformu ile karşılaşır. Burada projelerine ortak bulabilirler, yayınlanan projelerden ilgisini çeken projelere başvurabilirler, eTwinningin öğretmenlerin gelişimi için başlattığı seminerlere katılabilirler. Ayrıca bu sayfada katıldıkları projeleri de görebilmekte ve bitirdikleri projeler için Kalite etiketine başvuru yapabilirler.
- ❖ **eTwinning Twinspace:** Öğretmenlerin katıldığı veya oluşturduğu projelerin özel sayfasıdır. Sadece projede kayıtlı olan üyeler(kurucular, öğretmenler ve öğrenciler) bu bölümü görebilirler. Proje süresince yaptıkları etkinlikleri bu bölümde paylaşırlar.

2.3. eTwinning Projelerinin Öğrencilere Katkısı

Birçok kültürdeki öğretmen ve öğrencilerin bir araya gelerek oluşturdukları eTwinning projesi ile bilişsel gelişim, eleştirel düşünme, farklı çözüm yolları bulma, öz saygı, iletişim ve sosyalleşmede gelişimleri amaç edinilmiştir. Bu projeler, farklı ülkelerden öğrencilerin ve öğretmenlerin iş birliği yaparak ortak projeler geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Bu durum öğrencilerin dünyaya farklı bakış açılarıyla bakabilmelerini sağlar. Ayrıca, yaratıcılığı geliştirme, problem çözme, karşılıklı saygı, zihnin üretkenliğini artırma, ortak hedeflere ulaşmada kültürel zenginliklerden yararlanmak gibi birçok faydası bulunmaktadır (Arslan, 2016).

Çokkültürlü eğitim, her bireyin tüm farklılıklarıyla değerli kabul edilmesini ve her kültüre eşit mesafede durulmasını hedefleyen bir sistemdir. Bu eğitim anlayışı, öğrencilere özgür düşünme ve sorgulama yeteneği kazandırırken aynı zamanda kendi kültürlerini tanıma ve eleştirel bir bakış açısı geliştirme becerisi sağlar. Bu süreçte öğrenciler, kendi kültürel değerlerini koruyup, diğer kültürlerle saygı duymayı öğrenirler. Çokkültürlü eğitim, bireylerin farklı düşünce ve yaşam biçimlerine saygı duymalarını, çeşitliliği zenginlik olarak görmelerini teşvik eden bir eğitim sistemidir. Bu eğitim modeli, öğrencilerin empati geliştirmelerine ve hoşgörü kazanmalarına yardımcı olur. Çokkültürlü eğitim toplumları daha hoşgörülü, anlayışlı ve çeşitliliği kucaklayan bireyler yetiştiren bir eğitim yaklaşımıdır (Polat ve Kılıç 2013, s. 359). Bu açıdan bakıldığında, çokkültürlü eğitim sadece bireysel gelişimi desteklemekle kalmaz, aynı zamanda toplumsal barışı ve anlayışı da güçlendirir. Öğrenciler, çokkültürlü eğitim sayesinde farklı kültürlerle etkileşim kurarak global vatandaşlık bilincine sahip olurlar ve bu da onları dünya çapında daha etkin ve etkili bireyler hâline getirir.

2.3.1. eTwinning Projelerinin Yaratıcı Düşünmeye Katkısı

Günümüz bilgi toplumlarında, insanların düşünen, yaratıcı, üreten ve sorgulayan insanlar olmaları beklenmektedir (Bozkurt, 2014) ifadesi ile günümüz toplumlarında bireylerden beklenen özelliklere vurgu yapmaktadır. Bu ifade, bilgi odaklı toplumların, bireylerden sadece bilgiyi pasif bir şekilde tüketen değil, aynı zamanda yaratıcı düşünce, sorgulama yeteneği, eleştirel düşünce ve üretkenlik gibi aktif becerilere sahip olmalarını beklediğini ifade ediyor. Bu beceriler, bireylerin bilgiyi anlamalarını, uygulamalarını, sorgulamalarını ve yeni bilgiler üretmelerini gerektirir. Günümüzde bu tür becerilere sahip bireylerin, hızla değişen ve gelişen bilgi çağında başarılı olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtir.

Eğitimde eTwinning projeleri, öğrencilerin yaratıcı, sorgulayıcı, düşünen ve üreten bireyler olma hedefine önemli bir katkı sunabilir. eTwinning projeleri, öğrencilerin uluslararası iş birliği yapmalarına, farklı kültürlerle etkileşime geçmelerine ve çeşitli disiplinlerdeki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Bu projeler, öğrencilere aktif öğrenme deneyimleri sunarak sadece bilgiyi tüketen değil, aynı zamanda bilgi üreten ve paylaşan bireyler olmalarını teşvik eder. Dolayısıyla, eTwinning projeleri, günümüz bilgi toplumlarındaki beklentilere

uygun olarak öğrencileri daha donanımlı, yaratıcı ve düşünen bireyler olarak yetiştirmeye katkı sağlayabilir.

Camci'nde (2012) vurguladığı etkinlik temelli öğrenme sürecinde, öğrencilerin konu içeriği ve öğretim tarzıyla ilgili deneyimlerini ne kadar zevkli ve dikkat çekici buldukları, öğrenme süreçlerine ne kadar aktif bir şekilde katıldıklarını belirleyebilir. Öğrenci merkezli yaklaşımın temel unsurlarından biri olan etkinlik temelli ders uygulamaları, dersleri daha çekici ve katılımcı hâle getirmenin önemli bir yöntemidir. Ders içinde kullanılan etkinliklerin, öğrenmeyi kalıcı kılma ve derse yönelik olumlu bir ilgi ve tutum oluşturma konusunda etkili olduğuna inanılmaktadır (Camci, 2012).

2.4. eTwinning Projelerinin Okul Kültürüne Katkısı

eTwinning proje tabanlı işbirlikçi bir eğitim platformu öğrenci merkezli öğrenmeyi teşvik eder. Öğrenciler takım içinde aktif rol alarak; işbirliği ve iletişim becerilerini geliştirir. Ayrıca etkinliklerde web-2 araçlarının kullanımı dijital kullanımını, e-güvenlik kurallarını bilmelerini böylelikle dijital yurttaşlık haklarını bilmelerini sağlar. Onların farklı kültürden yaşlılarıyla birlikte bir projenin içinde var olmaları motivasyon ve zengin kültürel farkındalıklarını artırır. Bu durum okulun kendini, sürekli geliştirmesini ve öğrenci merkezli eğitim sisteminde kendini konumlandırmasını sağlar.

eTwinning ile sadece öğrenciler değil öğretmenler de sürekli gelişim içine girerler. Çevrelerinde var olan problemlere pratik çözüm yolları bulma, öğrenme misyonlarını geliştirme, okulu gerçek hayat ile özdeşleştirmeye yönelik çalışmalarda bulunarak dersleri daha anlamlı hâle getirme becerilerini geliştirirler. Ayrıca eTwinning platformunda yer alan seminerlerle mesleki gelişimlerini arttırmaları. Yılmaz ve Karahan'ında (2023) ifade ettiği gibi hem öğretmenlerin hem öğrencilerin sürekli gelişimi, okul kültürüne zenginlik katacaktır.

2.5. eTwinning Projelerinin Eleştirel Düşünceye Katkısı

Öğrencilerde eleştirel düşünme yeteneklerinin geliştirilmesinde tartışmanın önemi vurgulanmaktadır. Onlara, farklı bakış açılarının farkına varma, karşıt görüşleri açıklama, gerekçelendirme ve görüş belirtme gibi becerilerin işbirlikçi gruplarda gerekliliğine dikkat çekmektedir. Bu beceriler, öğrencilerin birbirlerinden daha iyi öğrenmelerine yardımcı olduğu belirtilmektedir (Şimşek vd., 2010, s. 416). eTwinning projeleri, bu tür tartışma ve işbirliği fırsatları sunarak eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Öğrenciler kendi çözümlerini belirlediklerinde eleştirel düşünmeye başlarlar. Daha önceden gördükleri, öğrenmiş oldukları teknikleri, materyalleri veya kitap bilgilerini tekrarlamak yerine; problemi kendi dilleriyle ifade etmeye ve yeni cevaplar üretmeye başlarlar. Bu süreç, öğrencilerin sadece bilgiyi yeniden üretmekle kalmayıp, aynı zamanda bilgiyi analiz edip yeni çözümler üretmelerine olanak tanır. Bu tür bir yaklaşım, öğrencilerin düşünme becerilerini derinleştirir ve daha yapıcı bir şekilde problem çözmelerini sağlar. Buna teşvik edilen öğrenciler daha yapıcı bir yaklaşım geliştirir (Davis vd., 1990).

Öğrenciler, eTwinning projeleri gibi işbirlikçi ortamlarda çalıştıklarında, farklı kültürel ve akademik geçmişlere sahip akranlarıyla etkileşime girerler. Bu etkileşim, onların kendi düşüncelerini sorgulamalarına ve diğer bakış açılarını değerlendirmelerine olanak tanır. Bu süreç, eleştirel düşünmenin temelini oluşturur ve öğrencilerin daha açık fikirli ve analitik bireyler olmalarını sağlar. Örneğin, eTwinning projeleri sırasında öğrenciler, farklı ülkelerden gelen akranlarıyla projeler üzerinde çalışırken, birbirlerinin bakış açılarını öğrenir ve tartışır. Bu tür projeler, öğrencilere sadece akademik bilgi kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda onları küresel sorunlara duyarlı ve eleştirel düşünen bireyler hâline getirir. Öğrenciler, bu projeler sayesinde kendi fikirlerini savunurken, diğer görüşlere de saygı duymayı öğrenirler.

Kısacası, eTwinning projeleri, öğrencilere eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri için eşsiz fırsatlar sunar. Bu projeler, öğrencilerin farklı bakış açılarını keşfetmelerine, kendi düşüncelerini sorgulamalarına ve daha analitik bir yaklaşım benimsemelerine olanak tanır. Bu sayede öğrenciler, sadece bilgiyi öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda bilgiyi eleştirel bir şekilde değerlendirip uygulama becerisi kazanırlar.

2.6. eTwinning Projelerinin Sosyalleşmeye ve İletişime Etkisi

Romanya'da eTwinning projelerini araştıran Fat (2012), bu projelerin pedagojik yetkinlik ve kapasite seviyelerine esnek bir şekilde uyum sağlayabilen bir platform olduğunu ortaya koymuştur. Bu esneklik sayesinde okullar ve öğretmenler, kendi özel koşullarını, yeteneklerini ve ilgi alanlarını karşılayarak geniş bir yelpazede faaliyet gösterebilmektedirler. Astrolabe' in eTwinning çalışması da bu bulguları desteklemektedir, öğretmen ve öğrencilere sosyal ve kültürel açıdan destek olmuş, yeni kültürleri keşfetmelerini ve yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal etkileşimlerini artırmıştır (Şık, 2022, s. 140).

eTwinning projelerinin sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağladığı düşünülmektedir. Bu projeler, öğrencilere kültürel farklılıkları anlama ve kabul etme yetileri kazandırırken, aynı zamanda iletişim becerilerini güçlendirmelerine olanak tanımaktadır. Dolayısıyla, eTwinning projeleri, modern eğitimde önemli bir araç olarak öne çıkmakta ve öğrencilerin küresel vatandaşlar olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktadır.

eTwinning projelerinin günümüz eğitim sisteminde önemli bir yer edinir. Bu projeler, öğrencilerin sadece akademik bilgi ve becerilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda kişisel ve sosyal gelişimlerine de büyük katkı sağlamaktadır. Bu projeler sayesinde öğrenciler, farklı ülkelerden, kültürlerden ve dil gruplarından gelen akranlarıyla etkileşim hâlinde olurlar. Bu etkileşimler, önyargıları azaltır, hoşgörüyü artırır ve küresel vatandaşlık bilincini güçlendirir.

Özetle iletişim becerilerinin geliştirilmesi ise eTwinning projelerinin temel amaçlarından biridir. Öğrenciler, işbirliği içinde çalışarak, farklı gruplarla iletişim kurarak ve dijital araçlarla bağlantı kurarak iletişim becerilerini güçlendirirler. Bu süreçte problem çözme, takım çalışması ve liderlik gibi önemli yetkinlikleri de kazanırlar. Öğrenciler ayrıca, teknolojiyi etkili bir şekilde kullanma, bilgiye erişim ve bilgiyi paylaşma yetilerini de geliştirirler.

2.7. Projede Öğrenilenlerin Gerçek Problemlerin Çözümüne Entegre Edilmesi

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, çeşitli disiplinler arasında işbirliği yapma imkânı tanıdığı için öğrencilere gerçek hayatta karşılaşılabilecekleri çeşitli problemlere yönelik geliştirme, üretme becerisi kazandırır. Bu sayede, proje tabanlı eğitim sınıf içi öğrenmeleri gerçek yaşam uygulamalarıyla entegre ederek bir köprü görevi üstlenmektedir (Demirhan vd., 2003, s. 50).

Öğrenciler; proje tabanlı öğrenme sayesinde, sınıfta öğrendikleri bilgileri ve becerileri gerçek hayattaki problemlere uygulayabilme yeteneği kazanırlar. Örneğin, bir çevre projesi üzerinde çalışan öğrenciler, çevre kirliliği ile ilgili bilimsel bilgileri öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda bu bilgileri kullanarak kendi topluluklarında çözümler geliştirebilirler. Bu tür projeler, öğrencilerin çevreye olan duyarlılıklarını artırır ve sürdürülebilir yaşam pratiklerini benimsemelerine yardımcı olmaktadır.

Ayrıca, proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmektedir. Öğrenciler, projeleri sırasında karşılaştıkları zorlukları analiz eder, çeşitli çözüm yollarını değerlendirir ve en uygun çözümü uygulamaya çalışırlar. Bu süreçte, öğrendikleri teorik bilgileri pratikte nasıl kullanacaklarını öğrenirler ve bu da onların akademik başarılarını ve gerçek dünya becerilerini artırır (Yılmaz ve Karahan, 2023).

Örneğin, bir teknoloji projesi üzerinde çalışan öğrenciler, programlama ve mühendislik prensiplerini öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda bu bilgileri kullanarak bir robot veya yazılım geliştirebilirler. Bu tür uygulamalar, öğrencilerin yaratıcı düşüncelerini ve yenilikçi çözümler üretmelerini teşvik etmektedir.

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımını benimseyen eTwinning projeleri, öğrencilere teorik bilgileri gerçek dünya problemlerine uygulama becerisi kazandırır. Bu projeler, öğrencilerin küresel vatandaşlık bilinci geliştirmelerine, kültürel çeşitliliği takdir etmelerine ve özgüvenlerini artırmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, bu projeler, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını artırır ve onları daha aktif, yaratıcı ve çözüm odaklı bireyler haline getirir.

2.8. Teknoloji Kullanımı Becerileri ve eTwinning

Günümüzde, gelişim için yaratıcılık ve yenilikçilik 21. yüzyıl becerileri arasında önemli bir yer işgal etmektedir. Bireylerden beklenen, sadece mevcut durumu kabul etmek değil, aynı zamanda daha yaratıcı düşünme, üretme, sentezleme ve bu doğrultuda çaba harcama yeteneğine sahip olmalarıdır. Bu bağlamda, eğitim örgütleri, eğitim denetçileri ve öğretmenlerin rolü, öğrencilere eleştirel, akılcı ve bilimsel bir bakış açısı kazandırabilecek içerikleri düzenleyerek ve buna uygun öğrenme ortamları oluşturarak bu becerilerin geliştirilmesini desteklemektedir. Var olan eğitim yaklaşımları ve görüşler, eğitimin teknolojiden bağımsız düşünülmemeyeceğini vurgulamaktadır. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (2015) raporuna göre, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), öğrencilere kişisel web sayfası veya çevrimiçi yayın sürdürme, bilgisayar programlama, ikinci bir dil öğrenirken anadilini kullanma veya dinleme, yalnız veya uzaktan bağlı bir ekibin bir parçası olarak multimedya sunumu hazırlama gibi beceriler kazandırarak birçok fayda sağlamaktadır. BİT kullanımı, mevcut bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme ve interaktif medyayı sorumlu bir şekilde kullanma yeteneğini gerektirir; aynı zamanda kültürel, sosyal veya mesleki amaçlar için topluluklara ve ağlara

katılma ilgisini artırır (Acar 2021, s. 2). Bu yetkinlikler, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal yaşamlarında başarılı olmalarına katkı sağlar. Ayrıca, BİT kullanımı, mevcut bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme ve interaktif medyayı sorumlu bir şekilde kullanma yeteneğini gerektirir. Aynı zamanda, kültürel, sosyal veya mesleki amaçlar için topluluklara ve ağlara katılma ilgisini artırır. Bu durum, bireylerin daha geniş bir perspektif kazanmalarına ve toplumsal olarak daha aktif bireyler olmalarına yardımcı olur.

eTwinning platformu, öğretmenlere ve yöneticilere dijital yetkinliklerini artırmak için mesleki gelişim kurslarına katılma şansı sunan bir araçtır. Yerel ve uluslararası mesleki gelişim çalışmalarının, toplumun güncel gelişmeleri takip etmesi, örnek uygulamalardan faydalanması ve eğitim kalitesini artırması açısından önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bu bağlamda, eTwinning faaliyetleri kültürlerarası iletişimi dijital platformlar üzerinden sağlamayı, dijital uygulamaların eş zamanlı olarak paylaşılmasını ve hayata geçirilmesini, ayrıca çevrimiçi ortamlardaki güvenlik açıklarını kapatmayı amaçlayan eğitici ve geliştirici bir platform olarak değerlendirilebilir (Erdem vd., 2021, s. 215). Bu durum, öğretmenlerin ve yöneticilerin, hızlı değişen dijital dünyaya daha iyi uyum sağlamalarına yardımcı olur. Yerel ve uluslararası mesleki gelişim çalışmalarının, toplumun güncel gelişmeleri takip etmesi, örnek uygulamalardan faydalanması ve eğitim kalitesini artırması açısından önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bu bağlamda, eTwinning platformu, eğitimcilerin farklı kültürel ve sosyal bağlamlarda bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak tanır. Bu sayede, eğitimciler sadece kendi ülkelerindeki değil, farklı ülkelerdeki yenilikçi eğitim uygulamalarından da haberdar olur ve bu uygulamaları kendi sınıflarında hayata geçirme fırsatı bulurlar.

Öğrenciler, proje tabanlı öğrenme süreçlerinde çevrimiçi platformları etkin bir şekilde kullanarak, coğrafi sınırları aşan uluslararası projelerde akranlarıyla işbirliği yapabileme fırsatı bulurlar. Eğitim kurumlarında, yapılandırmacılık yaklaşımıyla öğrencilere projelere aktif katılım sağlamaları teşvik edilir ve kendi öğrenme süreçlerini araştırarak ve üretmek organize etmeleri desteklenir. eTwinning platformu da; dijital çağın getirdiği imkânlarla desteklenen bu öğrenme yönteminin, web tabanlı ortamlarda uygulanmasını ve bu sürecin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlayan çevrimiçi platformlardan biridir (Yılmaz ve Karahan, 2023).

Teknolojinin eğitimde etkin kullanımı ve eTwinning gibi platformlar, öğrencilerin ve öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerini kazanmasına büyük katkı sağlar. Bu platformlar, yaratıcılığı ve yenilikçiliği teşvik ederken, kültürel ve sosyal etkileşimleri de artırır. Eğitimcilerin ve öğrencilerin bu araçları en iyi şekilde değerlendirmesi, geleceğin donanımlı bireylerini yetiştirmede kritik bir rol oynar.

eTwinning platformu, öğretmenlerin ve yöneticilerin dijital yetkinliklerini artırmalarına, kültürlerarası iletişimi güçlendirmelerine ve güvenli dijital ortamlar oluşturmalarına olanak tanıyan değerli bir araç olarak görülmektedir. Eğitimde kaliteyi artırma ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirme noktasında eTwinning, eğitimcilerin vazgeçilmez bir destekçisi olarak öne çıkmaktadır. Bu platform, 21. yüzyılın gereksinimlerine uygun, donanımlı ve bilinçli bireyler yetiştirilmesine önemli katkılar sağlar.

Bu araştırmanın amacı, eTwinning projelerinin öğrenci ve öğretmenler üzerindeki etkilerini derinlemesine incelemektir. Araştırma, bu projelerin eğitim süreçlerinde nasıl bir dönüşüm sağladığını, katılımcıların deneyimlerini ve eTwinning'in bireyler üzerindeki sonuçlarını anlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, öğretmen ve öğrencilerin proje deneyimlerinin, eğitimdeki uygulamaları ve öğrenme süreçleri üzerindeki etkilerini ortaya koymak amaçlanmaktadır.

3. Yöntem

Araştırmada, nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Nitel yöntem, katılımcıların deneyimlerini, görüşlerini ve olaylara yükledikleri anlamları derinlemesine inceleme fırsatı sunduğu için seçilmiştir. Araştırmanın odak noktasındaki olgular ve olaylar, kendi bağlamlarında ele alınarak, bu olgulara ve olaylara insanların yükledikleri anlamlar açısından değerlendirilir (Karataş, 2015, s. 63). Bu bağlamda, eTwinning projelerinin öğrenci ve öğretmenler üzerindeki etkilerini anlamak, bu projelerin eğitimde nasıl bir dönüşüm sağladığını ve bireyler üzerindeki sonuçlarını detaylı bir şekilde ele almak açısından nitel yöntem uygun bir çerçeve sunmaktadır.

Bu araştırmada nitel yöntem çerçevesinde durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması, belirli bir bağlam içinde yer alan olayları ve olguları derinlemesine inceleme olanağı sunduğu için tercih edilmiştir (Yıldırım vd., 1999). Araştırmanın temel amacı, eTwinning projelerinin eğitimdeki etkilerini anlamak olduğundan, bu projelere katılan öğretmen ve öğrencilerin deneyimlerinin derinlemesine araştırılması hedeflenmiştir. Durum çalışması deseni, araştırmanın konusunu sınırlı bir örneklem üzerinden detaylandırmaya olanak tanıdığı için uygun bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir.

Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Amaçlı örnekleme, sınırlı kaynakların kullanımı durumunda, belirli bir araştırma sorusuna en iyi yanıt verebilecek bireylerin seçilmesi açısından uygun bir yöntemdir (Yağar vd., 2018, s. 4). Araştırmada, eTwinning projelerine katılan öğretmenler, kritik durum örnekleme yöntemi doğrultusunda seçilmiştir. Kritik durum örnekleme, belirli bir konuda derinlemesine bilgi edinmek amacıyla önemli örneklerin seçilmesine odaklanır. Bu araştırmada, eTwinning projelerine aktif olarak katılan öğretmenlerin deneyimlerinin, araştırma sorularını en iyi şekilde yanıtlayabileceği düşünülmektedir.

Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu, araştırma sorularına yanıt verebilecek nitelikte, literatür taraması ve uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Formda yer alan sorular, eTwinning projelerinin öğretmenler ve öğrenciler üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik açık uçlu sorular şeklinde tasarlanmıştır. Görüşmeler, katılımcıların günlük hayatta konuştukları, düşündükleri ve gerçekliği yansıttıkları biçimlerde kendilerini ifade edebilmeleri (Neuman, 2013, s. 585) için en rahat hissettikleri doğal ortam olan okulda gerçekleştirilmiştir ve veri kaybını önlemek amacıyla ses kaydedici ile kayıt altına alınmıştır. Daha sonra bu kayıtlar yazılı hale getirilmiştir.

Toplanan veriler, betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Betimsel analiz, verilerin önceden belirlenen temalar doğrultusunda çözümlenmesine olanak tanır. Bu süreçte, veriler önce detaylı şekilde transkribe edilmiş, ardından araştırma sorularına uygun olarak tematik analiz yapılmıştır. Verilerin analizi sırasında öğretmenlerin deneyimlerinden elde edilen içerikler ana temalar altında toplanmıştır. Bulgular, öğretmenlerin ve öğrencilerin eTwinning projelerindeki deneyimlerine dayalı olarak kültürlerarası etkileşim, dijital becerilerin gelişimi, yaratıcılık ve problem çözme becerileri, öğretmenlerin mesleki gelişimi gibi ana temalar çerçevesinde kategorize edilmiştir. Bu temalar, araştırmanın amaçlarına uygun olarak yapılandırılmış ve analiz edilmiştir.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri hakkında betimsel istatistiklere ait veriler aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Adı	Cinsiyeti	Eğitim Düzeyi	Kıdem	eTwinning Kalite Etiketi
A	Kadın	Lisans	17	Var
FB	Erkek	Yüksek Lisans	9	Var
F	Kadın	Lisans	20	Var
H	Erkek	Yüksek Lisans	19	Var
İ	Kadın	Lisans	20	Var
MA	Erkek	Yüksek Lisans	11	Var
M	Erkek	Lisans	9	Var
SA	Kadın	Lisans	9	Var
S	Kadın	Yüksek Lisans	19	Var
SD	Kadın	Lisans	21	Var
E	Kadın	Yüksek Lisans	6	Var

Tablo 1’deki veriler, eTwinning Kalite Etiketi’ne sahip katılımcıların cinsiyet, eğitim düzeyi ve kıdem dağılımını göstermektedir. Kadın katılımcıların sayısının (7) erkeklerden (4) fazla olması, kadınların bu alanda daha aktif olduğunu göstermektedir. Eğitim düzeyi incelendiğinde, kadınların büyük çoğunluğunun lisans mezunu olduğu, erkeklerin ise daha fazla yüksek lisans diplomasına sahip olduğu görülmektedir. Kıdem açısından bakıldığında, katılımcıların meslek hayatındaki deneyim süresi 6 ile 21 yıl arasında değişmekte olup, genel olarak orta ve ileri kariyer aşamasındaki eğitimcilerin yoğunluğu görülmektedir. Tüm katılımcıların eTwinning Kalite Etiketi’ne sahip olması, onların eTwinning platformunda kaliteli projeler yürüttüklerini göstermektedir.

4. Bulgular

Bu araştırmada görüşü alınan katılımcılar; uluslararası işbirliği konseptine dayanan eTwinning projelerine katılmış gönüllü öğretmenlerden oluşmaktadır. Katılımcılar, bu sürecin içinde aktif olarak yer

aldıkları ve görüşlerini belirttikleri bu deneyimi yaşadıkları için bilimsel değerlendirmenin bir parçasıdır.

4.1. Uluslararası İşbirliğine Dayalı Proje Platformu ve eTwinning Projeleri İlişkisi

Katılımcılara Uluslararası işbirliğine dayalı projeler konusunda ne kadar bilgi sahibi olduklarını ve eTwinning projelerinin bu konuda nasıl bir faydası olduğunu sorulduğunda; katılımcıların eTwinning projelerine katılmadan önce uluslararası işbirliği konseptine yönelik farkındalıklarına dair verdikleri yanıtlar, genel olarak bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir. Çoğu katılımcı, eTwinning projelerine katılmadan önce uluslararası işbirliği projeleri hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtmiştir. Örneğin; katılımcı MA;

“Bu projelere katılmadan önce uluslararası projelerden pek haberim yoktu. eTwinning etkinliklerine katıldıktan sonra özellikle uluslararası platformlarda var olan projelerden ve etkinliklerden haberdar oldum, Katılımcı A Maalesef kesinlikle bilgim yoktu. Bu projelerle birlikte uluslararası projeler konusunda da farkındalık edinmiş oldum açığı”

gibi bazı katılımcılar, bu tür projelere dair hiçbir bilgileri olmadığını ifade etmişlerdir. Bu da genel olarak öğretmenler arasında bu tür projelere yönelik bir farkındalık eksikliğinin bulunduğunu göstermektedir.

Birkaç katılımcı, kulaktan dolma yüzeysel bilgi sahibi olduklarını, eTwinning projelerine katıldıktan sonra uluslararası işbirliği projeleri hakkında farkındalıklarının arttığını belirtmiştir. Katılımcı SA;

“Daha önce sosyal medyadan çok görmüştüm. Öğretmenlerin bazı projelere dahil olduklarını. eTwinning veya diğerlerine dahil olup paylaşımlarda bulduklarını görmüştüm ama kendim içinde olmamıştım, katılmamıştım. Bir projeye dahil olduktan sonra farkındalığım daha da arttı diyebilirim ve katılımcı SD Genel bir bilgim var, yani çevremden biraz bilgim vardı, Araştırdığım kadarıyla az da olsa bilgi sahibiydim diyebilirim. İşin içine girdiğim zaman tabii ki daha detaylarını öğrenmiş oldum.”

ifadeleriyle katılımcılar, projelere dahil olduktan sonra daha fazla bilgi edindiklerini ve bu projeler sayesinde uluslararası işbirliği konseptine yönelik farkındalıklarının geliştiğini belirtmişlerdir.

Katılımcılarla Yapılan görüşmelerde de görüldüğü üzere genel olarak öğretmenlerin eTwinning projelerinde yer almadan önce uluslararası işbirliği konseptine yönelik projeler konusunda bir farkındalıklarının olmadığı, olanların da kulaktan dolma genel bilgiye sahip olduğu görülmektedir. Bu da eTwinning projelerinin, birçok uluslararası proje konseptinin tanınmasında ve yaygınlaşmasına ön ayak olduğunu ve farkındalığı artırdığını göstermektedir.

4.2. Projelerin Öğrencilere Katkısı

Katılımcılara eTwinning projelerine katılma konusundaki ana motivasyonları sorulduğunda, verilen yanıtlar genel olarak motivasyonların öğrencilerin gelişimine katkı sağlama isteği olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. Bu projelerin öğrencilere katkıları sorulduğunda ise projelerin eğitim süreçlerini zenginleştirdiği yönünde görüş bildirmişlerdir.

Katılımcıların birçoğu, öğrencilerin daha üretken, istekli ve özgüvenli hale gelmelerini sağlamak amacıyla eTwinning projelerine katıldıklarını belirtmiştir. Örneğin; katılımcı H;

“Ana motivasyonum öğrencilerdi. Öğrencilere, projeler ile daha iyi bir öğrenme ortamı sağlanacağını düşünüyorum. Çünkü öğrenciler standart derslerde sıkıcı bir ortamda daha az öğreneceklerini düşünüyorum. Bu projelerin, yeni öğrencilerin yeni yüzlerin yeni kültürlerin öğrencileri değiştireceğini düşünüyorum. Onun için bu projelerde görev aldım”

gibi ifade eden bazı katılımcılar, öğrencilerin başka kültürleri tanımaları, yeni bilgiler öğrenmeleri ve farklı bakış açıları kazanmaları konularında önemli faydalar sağladığını vurgulamışlardır. Bu projeler sayesinde öğrenciler, uluslararası işbirlikleri yaparak, farklı ülkelerdeki akranları ile etkileşimde bulunarak ve çeşitli etkinliklere katılarak önemli deneyimler kazandıklarını vurgulamışlardır.

Bazı katılımcılar, projelerin eğitim pratiklerini nasıl zenginleştirdiğine dikkat çekmiştir. Örneğin; katılımcı F;

“Bu projelerin eğitim pratiklerini zenginleştirdiğini düşünüyorum. Mesela eğitimi oyunlaştırarak öğretmenin çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Çocuklar yaparak yaşayarak derslere katıldılar. Ayrıca bu projelerin öğrencilere birçok alanda büyük bir katkısı oldu. Sadece eğitim değil sosyal anlamda da birliktelik anlamında da yardımlaşma anlamında da çok büyük katkıları oldu. Paylaşmayı da öğrendiler.”

görüşüyle projelerin eğitimi oyunlaştırarak ve somutlaştırarak öğrencilerin daha etkin ve kalıcı öğrenme sağlamalarına yardımcı olduğunu belirtmiştir.

Katılımcıların bir kısmı, projelere katılma motivasyonlarının kendi kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili olduğunu dile getirmişlerdir. Katılımcı İ;

“Aslında şeyi çok merak ettim farklı ülkelerle ve farklı okullarla işbirliği ile yapılacaktı. Bu işbirliğinin hem bana hem de öğrencilerime neler katacağını çok merak ediyordum. Bu da beni aslında çok motive etti”

ve katılımcı S;

“Farklı ülkelerde farklı yerlerde eğitime ilişkin yapılacak faaliyetlerin nasıl yürütüldüğü hakkında bir fikrimin olmasını istedim. Kendi ülkemizde bunu nasıl geliştirebiliriz neler yapabiliriz sorularına cevaplar bulmak; kendimi mesleki anlamda geliştirmek istedim. Bakış açımı genişleterek, farklı örnekleri göz önüne sererek eğitim pratiğimi de geliştirdi”

gibi görüş bildiren katılımcılar, farklı ülkelerle işbirliği yapma ve yeni kültürler tanıma fırsatının kendilerini motive ettiğini belirtmişlerdir. Bu süreçte edindikleri deneyimlerin, mesleki bakış açılarını genişlettiğini ve eğitim pratiklerini geliştirdiğini ifade etmişlerdir. Projelerin öğrencilere sağladığı katkılar arasında en sık vurgulanan görüşler, öğrencilerin sosyalleşmeleri, özgüven kazanmaları ve farklı kültürleri tanıma fırsatı bulmaları olmuştur. Ayrıca; katılımcı MA;

“Ana motivasyonum başarıma duygusu. Bir eTwinning projesinden sonra ortaya çıkan ürünleri, bu ürünün ortaya çıkmasındaki başarı belirtisi benim ana motivasyon kaynağım oldu. Bu projelerle beraber biz eğitimcilerin kendini sürekli geliştirme durumunda hissetmemiz, kendimizi sürekli güncel tutmak zorunda kalmamız. Bu şekilde de eğitimde sürekli gelişim göstermekteyiz. Öğrencinin gelişimi üzerinde kesinlikle olumlu ve pozitif yönde etkileri olmuştur. Şöyle anlatayım, örnek olarak geleneksel yöntemle bilgiyi tüketen konumundalardı lakin eTwinning projeleri sayesinde, tüketen değil, bilgiyi üreten konumuna geldiklerini düşünmekteyim”

görüşüyle öğrencilerin geleneksel yöntemlerle bilgiyi tüketen konumdan çıkarak, bu projeler sayesinde bilgiyi üreten konuma geldiklerini vurgulamıştır.

Katılımcıların yanıtları, proje tabanlı işbirlikli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine büyük katkılar sağladığını göstermektedir. Öğretmenlerin motivasyonları genellikle öğrencilerin daha üretken, istekli ve özgüvenli hale gelmelerine yardımcı olma isteğiyle şekillenmiştir. eTwinning projelerinin hem öğrenciler hem de öğretmenler için birçok yönden faydalı olduğu görülmektedir. Öğretmenlerce öğrenciler, projeler sayesinde daha üretken, özgüvenli ve kültürel olarak kendini geliştiren bireyler haline gelirken, öğretmenler de mesleki gelişimlerini desteklemiş ve eğitim pratiklerini zenginleştirmişlerdir. Bu da eTwinning projelerinin eğitim sürecine olan olumlu katkılarını ortaya koymaktadır. Katılımcılar bu projelerin öğrencilere yalnızca akademik anlamda değil, sosyal ve duygusal anlamda da büyük katkılar sağladığını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin, işbirliği yapma, paylaşma ve birlikte çalışma konularında önemli deneyimler kazandıkları vurgulanmıştır. Öğretmenler için ise, eTwinning projelerine katılma motivasyonları arasında mesleki ve kişisel gelişim, yeni kültürler tanıma ve farklı eğitim uygulamalarını gözlemleme isteği öne çıkmaktadır. Öğretmenler, bu projeler sayesinde kendi eğitim pratiklerini zenginleştirdiklerini ve mesleki anlamda kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını belirtmişlerdir.

4.3. Projelerin Yaratıcı Düşünmeye Katkısı

Katılımcılara, eTwinning projelerinin öğrencilerin yaratıcılığı üzerindeki etkisi sorulduğunda verilen yanıtlar, projelerin yaratıcılığı geliştirmede önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır.

Katılımcıların çoğu, projelerin problem çözme yeteneklerini geliştirdiğini ve bu süreçte öğrencilerin yaratıcılıklarının da arttığını belirtmiştir. Örneğin; katılımcı MA;

“Proje tabanlı bir eğitim sürecinden bahsediyoruz. Proje tabanlı eğitim süreçlerinin temelinde problem çözme duygusunun yattığını düşünüyorum. Çünkü bir projenin, problem odaklı ortaya çıktığını düşünüyorum. Proje ile gelişen öğrencinin zaten merkezinde problem çözme yeteneğinin olduğunu düşünüyorum. Bu sayede problem çözen proje üreten bir öğrencinin zaten yaratıcı düşünme becerisinin kendiliğinden kazandığını düşünmekteyim. Ayrıca projelerle yaratıcılığın çok daha ileri seviyeye ulaştığını düşünüyorum”

görüşleriyle projelerde sunulan etkinliklerin ve problem çözme odaklı çalışmaların, öğrencilerin yaratıcılıklarını devreye soktuğunu ve geliştirdiğini ifade etmiştir.

Katılımcı FB;

“Kendi yaptıkları çalışmalar ve başka öğrencilerini yaptıkları çalışmalar onlarda daha farklı fikirler ortaya çıkarmıştır. Ayrıca problemlere farklı açıdan bakmayı öğrenerek farklı sonuçlara varılabileceği düşüncesi onların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmiştir bence”

diye ifade ederek projelerin, farklı bakış açıları ve çözümler üretme konusunda öğrencilerin hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirdiğini vurgulamıştır.

Katılımcı SD;

“Yaratıcı düşünme yeteneklerinin geliştiğini süreç başında süreç içinde ve sürecin sonunda gözle görülür bir şekilde olduğunu fark ettim. Projelere başlamadan önceki öğrencilerin bakış açısıyla şu anki bakış açıları çok farklı olduğunu görüyorum. Şu an daha kapsamlı bakıyorlar olaylara, daha geniş bir alanda görüyorlar. Konu hakkındaki yorumları genişledi. Yani yorum gücü genişledi, gelişti. Olaylara bakışları farklılaştı. Proje olarak biz neler tasarlayabiliriz neler yapabiliriz gibi sorularla hareket etmeye başladılar. Yani soru sorarak hareket etmeleri yaratıcılıklarını olumlu yönde geliştirdi”

ifadesi ile projelerde beyin fırtınası gibi yöntemlerin kullanıldığını ve bu süreçte farklı fikirlerin ortaya çıkmasının öğrencilerin yaratıcılığını olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir. Projelerin öğrencilerin zihinsel olarak gelişmelerine ve yeni fikirler üretebilmelerine olanak tanıdığını vurgulamıştır.

Katılımcıların görüşlerine bakıldığında; eTwinning projelerinin öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmede çok yönlü katkılar sağladığı söylenebilir. Projeler, problem çözme, beyin fırtınası, farklı fikirler üretme ve hayal gücünü kullanma gibi süreçlerle öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini artırdığını; bu projelerin, öğrencilerin sadece bilgiyi tüketen bireyler olmaktan çıkararak, bilgiyi üreten ve yaratıcı çözümler geliştiren bireyler haline gelmelerine olanak sağladığı görülmektedir. Proje tabanlı öğrenme yöntemi tabanlı eTwinning projelerinin, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmede etkili olduğu ve bu projelerin öğrencilerin eğitim süreçlerine olumlu katkılar sağladığı öğretmen görüşlerine göre saptanmıştır.

4.4. Okul Kültürüne Uyumda Projelerin Rolü

Katılımcı öğretmenlere, eTwinning projelerinin okul kültürüne olan katkısı sorulduğunda verilen yanıtlar, projelerin okuldaki öğrenme ortamını, öğrencilerin sosyal becerilerini, motivasyonlarını ve işbirliği yeteneklerini önemli ölçüde geliştirdiğini ortaya koymaktadır.

Öğretmen görüşlerine göre; eTwinning projelerinin okuldaki öğrenme ve sosyal ortamı üzerinde önemli rolü olduğu görülmektedir. Ayrıca projelerin, öğrencilerin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra, sosyal becerilerini, motivasyonlarını, yaratıcılıklarını ve liderlik yeteneklerini de geliştirdiği saptanmıştır. Öğretmenlere

göre bu projeler sayesinde öğrenciler, farklı kültürleri tanımış, empati yeteneklerini güçlendirmiş ve okulla daha güçlü bir bağ kurmuşlardır. Bu da okul kültürünün daha olumlu, destekleyici ve işbirlikçi bir yapıya dönüşmesine katkı sağlamıştır. Mesela; katılımcı E;

“Arkadaşları ile birlikte beraber ortak ürün çıkarma, kendini ifade etme, topluluk karşısında sunum yapabilme gibi durumların üstesinden geldiler ve bu onların okulla bağlarının daha da güçlenmesini sağladı. Ayrıca, çocukların öğrenmeye karşı daha bir merakları artmıştır. Artan merakla birlikte bir şeyleri araştırma ve bunun üzerine yeni bilgiler edinmelerini de sağlamıştır.”

ifadesiyle projelerin, öğrencilerin öğrenmeye olan meraklarını artırdığını, derslere ve etkinliklere daha istekli katıldıklarını belirtmiştir.

Katılımcıların görüşüne göre öğrenciler projeler aracılığıyla yeni bilgiler edinmeye yönelmiş ve öğrencilerin araştırma yapma alışkanlıklarını geliştirdikleri belirtilmiştir. Katılımcı A;

“Projelerde genelde bir sorun öne sürdüğümüz için bu çocuğu çözüm üretmeye yönlendirir. Tabii çözüm üretme ile beraber öğrenme motivasyonu da geliyor. Sürece yani etkinliklere, soruna dahil oluyor. Bunu çözmek için alternatifler üretiyor bu da onu araştırmaya sevk ediyor; araştırırken de öğrenmiş oluyor aslında. Bu da iç motivasyonu sağladığı için daha etkili oluyor”

ve katılımcı SD;

“Akademik anlamda daha geniş perspektiften bakmalarını sağladı. Grupla hareket etme duygusu daha fazla gelişti. Kendi aralarında gruplaşarak etkinlikleri yaparak tasarlayarak daha etkin bir hale getirmeye çalıştılar. Projelerden dolayı artık daha çok çabalıyorlar öğrenmek için. Yeni bilgiler öğreneceğiz, yeni şeyler tasarlayacağız diye daha çok araştırmaya başladılar hem de zorluk çıkarılmadan kendi içsel istekleriyle”

görüşleriyle bazı katılımcılar projelerin öğrencilerin iç motivasyonlarının daha da arttığını ve öğrenme süreçlerine daha aktif katılım sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıca; katılımcı SA;

“Buranın altını çiziyim. eTwinning projelerinin bana kalırsa amaçlarından bir tanesi de zaman yönetimidir. Çünkü haftalara yayılan bir projeden bahsediyoruz kendi sorumluluğunu gerekliliğini yerine getiremeyen zamanında yerine getiremeyen bir öğrenci veya bir grup hemen aksamış oluyor. Burada da şunu diyebiliriz yani zamanı Etkin ve verimli kullanma ile beraber öğrenciler de bir işi bitirme sorumluluğunun geliştirdiğini düşünüyorum.”

görüşüyle projelerin, öğrencilerin sorumluluk duygularını geliştirdiğini ifade ederek; öğrenciler, projelerin zaman yönetimi ve sorumluluk gerektiren yapısı sayesinde bu becerilerini pekiştirdiklerini belirtmiştir.

Öğretmenlerce akademik anlamda, projelerin öğrencilerin geniş perspektiften bakmalarına yardımcı olduğu, grup çalışmaları ile akademik başarılarına olumlu katkıda bulunduğu belirtilmiştir. Projeler, öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda onların öğrenme motivasyonlarını ve araştırma isteklerini de artırdığı vurgulanmıştır. Ayrıca katılımcılar, zaman yönetimi ve sorumluluk gerektiren bu projelerin, öğrencilerin sorumluluk bilincini artırdığını ve eTwinning projelerinin öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal becerilerini, empati yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve liderlik özelliklerini geliştirerek, okul kültürünün daha olumlu, destekleyici ve işbirlikçi bir yapıya dönüşmesine katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu projeler sayesinde öğrenciler, farklı kültürleri tanımış, empati yeteneklerini güçlendirmiş ve okulla daha güçlü bir bağ kurduklarını ifade etmişlerdir.

4.5. eTwinning Projelerinin Eleştirel Düşünme Üzerindeki Rolü

eTwinning projelerinin eleştirel düşünceye katkıları hakkındaki katılımcı görüşleri incelendiğinde, projelerin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini nasıl geliştirdiğine bulgular elde edilmiştir. Örneğin; katılımcı MA;

“Şimdi eTwinning projeleri sayesinde çocuklar birincisi akıl yürütüyorlar ikincisi analiz ve değerlendirme basamaklarına geçiyorlar. Bu sayede çocuklar zihinsel süreçlerini de kullandıkları için bir bilgiye ulaşırken kendi zihinsel süreçlerinden geçirecek bilginin analizini yaptıklarını ifade edebilirim. Bu durum eleştirel düşünce yapılarını da geliştirmiş oluyor.”

ifadesiyle eTwinning projelerinin öğrencilerin akıl yürütme, analiz ve değerlendirme becerilerini geliştirdiğini vurgulamıştır. Bu becerilerin, eleştirel düşünmenin temel unsurları olduğunu ve öğrencilerin zihinsel süreçlerini kullanarak bilgiyi analiz etmelerinin, onların eleştirel düşünce yapılarını güçlendirdiğini vurgulamıştır. Katılımcı M'nin bu konudaki;

“Bu projede her şeyden önce öğrencilerim sorgulamayı öğrendiler. Etkinliklere özgün projelerle katkıda bulunmuşlardır. Sorgulama yapmak eleştirel düşüncenin ilk adımıdır. Yani öğrencilerim proje ile birlikte eleştirel bakış açısı da kazanmış oldular”

söylemiyle; sorgulama yapmanın, eleştirel düşüncenin ilk adımı olduğunu ve öğrencilerin bu beceriyi kazanması, onların akademik başarılarını da olumlu yönde etkileyeceğini belirtmiştir. Katılımcı F ise;

“birbirlerinin yaptığı etkinliklere yorum yaparak; değiştirilmesi gereken yerleri değiştirme talebinde bulunarak ya da fikir sunarak ve bunu sadece arkadaşlarının değil kendi ürünlerine de yaptıklarına da bu tür eleştiriler sunarak eleştirel düşünce yönlerini daha da geliştirdiklerini düşünüyorum.”

Görüşüyle bu süreçte öğrenciler, hem arkadaşlarının çalışmalarına hem de kendi ürünlerine eleştirel bir gözle bakmayı öğrendiklerini belirtmiştir. Bu durumun da onların eleştirel düşünme becerilerini pekiştirdiğini ifade etmiştir.

Katılımcıların verdikleri örnekler, eTwinning projelerinin eleştirel düşünceye katkıları hakkında yaptığı değerlendirmeler, bu projelerin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini önemli ölçüde geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Projelerde yapılan beyin fırtınası oturumları ve grup çalışmaları, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini pratiğe dökerek geliştirmelerine yardımcı olduğu belirlenmiştir. Öğrenciler, arkadaşlarının ve kendi ürettikleri çözümleri değerlendirme, eleştirme ve iyileştirme konusunda aktif rol aldıkları ve bu süreçte öğrenciler, bir soruna farklı açılardan bakmayı öğrendikleri, çözüm önerilerini tartışarak en uygun olanını seçme becerisi kazandıkları saptanmıştır. Bu da, projelerin sadece bilgi aktarımı ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda öğrencilerin düşünme süreçlerini de zenginleştirdiğini göstermektedir. Ayrıca, öğrencilerin toplumsal olaylara ve günlük hayatta karşılaştıkları durumlara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmaları, onların daha bilinçli ve farkındalık sahibi bireyler olmalarını sağladığı görülmektedir.

4.6. eTwinning Projelerinin Sosyalleşme ve İletişimdeki Rolü

eTwinning projelerinin sosyalleşme ve iletişim üzerindeki etkileri değerlendirdiğinde, öğretmenlerin görüşleri, projelerin bu alanlarda önemli katkılar sağladığını göstermektedir. Bazı katılımcılar, projelerin, farklı kültürdeki çocukları bir araya getirerek sosyal ve iletişim becerilerini geliştirdiğini belirterek, örnekler sunmuşlardır.

Katılımcı H;

“Tabii ki mesela örnek vereyim yurt dışından iki tane yabancı geldiğinde hemen onları güzel bir şekilde karşıladılar, okulumuza aldılar oturtular, onlara çay getirdiler bu onların iletişim ve sosyalliğinin geliştiğini gösterir. Kültürümüzü, misafirperverliğimizi onlara yansıtmak istediler. Ben öğretmenimden çok öğrenci bazından artmasından yanayım bu tür geleneklerimizin. Çünkü ağaç yaşken eğilir derler. Bence kültürel özellikler de bu yaşta daha iyi öğrenilebilir,”

okula gelen yabancı misafirlerin öğrenciler tarafından sıcak bir şekilde karşılanmasının, iletişim ve sosyalliklerinin geliştiğini gösterdiğini ifade etmiştir. Katılımcı E;

“Hem kendi ülkemizde ki aynı yaş grubu olup da başka illerde bulunan hem de yurtdışında ki öğrencilerle iletişim halinde oldular. Bu onları her türlü iletişim

Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi
konusunda güçlendirdi. Örneğin Konuşma konusunda biraz utangaç olan öğrencim
yapmış olduğu ürünü anlatmak için can attığında bunu gördüm.”

Görüşüyle projelerin çocukların farklı illerden ve yurtdışından yaşlılarıyla iletişim kurmalarını sağladığını ve bu sayede iletişim becerilerini güçlendirdiğini ifade etmiştir. Katılımcı özellikle konuşma konusunda utangaç olan öğrencilerin projeler sayesinde kendilerini ifade etme fırsatı bulduklarını gözlemlediğini belirtmiştir.

Öğretmenlerce grup çalışmaları, çocukların hem birbirleriyle daha iyi iletişim kurmalarına hem de işbirliği yapmalarına olanak tanır. Katılımcı F bu konuda;

“İletişim ve işbirliği üzerinde çok büyük etkileri olmuştur. Özellikle Grup çalışmalarıyla öğrenciler arasında büyük bir etkileşim yaşandı. İşbirliği üzerinde grup çalışmalarında görev dağılımı yapılarak paylaşım konusunda da farkındalık yaratılmıştır.”

ifade ederek projelerin iletişim ve işbirliği üzerinde büyük etkileri olduğunu belirtmektedir. Öğretmenler özellikle grup çalışmaları, öğrenciler arasında büyük bir etkileşim yaratmış ve işbirliği yaparak paylaşım konusunda farkındalık kazanmalarını sağladığını; onların dayanışma, yardımlaşma ve işbirliği içinde sosyal olarak gelişmelerine katkıda bulunduğunu vurgulamıştır. Katılımcı İ;

“Çalışmaları yaparken hepimizin; hem onların hem öğretmen arkadaşların, öğrencilerin birbiri ile iletişim ve işbirliği yüksekti yani işbirliği içinde çalışarak iletişimleri de gelişmiş oldu”

ifadesiyle projelerin işbirliği ve iletişim üzerindeki katkılarına dikkat çekmektedir. İşbirliğine dayalı çalışmalar, öğrencilerin birlikte çalışma yeteneklerini pekiştirerek, iletişimlerini güçlendirdiğini vurgulamıştır. Katılımcı M;

“Öğrencilerin iletişim ve sosyal gelişimi üzerinde özellikle farkındalık kazanma adına olumlu etkileri oldu. Empati kurarak birbirlerinin duygularını daha iyi anladıklarını düşünüyorum. Özellikle birbirlerine duydukları saygı birçok konuda ortak düşünmelerini ve sorunlara çözüm bulmalarını sağlamıştır.”

ifadesiyle projelerin öğrencilerin iletişim ve sosyal gelişimi üzerinde farkındalık kazandırdığını belirtmektedir. Bu da, öğrencilerin sosyal becerilerini ve empati yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu belirtmiştir.

Katılımcıların verdikleri örnekler, eTwinning projelerinin öğrencilerin sosyalleşme ve iletişim becerilerini geliştirmede önemli rol oynadığını göstermektedir. Projeler, öğrencilerin işbirliği yaparak, farklı kültürlerle etkileşim kurarak ve kendilerini ifade ederek sosyal ve iletişim becerilerini pekiştirmelerine yardımcı olmuştur. Bu da, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal yaşamlarında daha başarılı olmalarına katkıda bulunduğu vurgulanmıştır. Katılımcıların görüşlerine göre eTwinning projelerinin işbirliği ve grup çalışmalarının çocukların sosyal ve iletişim becerilerini nasıl olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.

4.7. Gerçek Hayatta Karşılaşılan Problemlere Uyarlanması

eTwinning projelerinin, öğrencilerin gerçek hayat problemleriyle başa çıkma becerilerini geliştirdiği ve bu problemleri çözme yöntemlerini öğretmede etkili olduğu, katılımcıların yanıtlarına dayanarak görülmektedir. Ayrıca bu projelerin, öğrencilere analitik düşünme, problem çözme ve çözüm yolları üretme yetenekleri kazandırdığı görülmektedir.

Katılımcıların yanıtları, öğrencilerin projelerde kazandıkları becerileri gerçek hayatta da kullanabildiklerini göstermektedir. Katılımcı MA' nın;

“Çocuk bir problemle mücadele ediyor, problemi çözmeye yönelik bir adım atıyor ve bunu başarıyor ki, günlük hayatta karşılaşılabilecek problemler için de çözüme yönelik, farklı çözümlerini anlatacak ve bulacaktır.”

ifadesine göre, projeler, öğrencilerin çözüm odaklı düşünme ve günlük hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm bulma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmuştur.

Bazı katılımcı öğretmenler, projelerin, evrensel değerlerin ve müfredat kapsamında işlenen konuların üzerine inşa edildiği belirtilmektedir. Bu değerlerin, öğrencilere dünya sorunlarına yönelik çözümler üretme

perspektifi kazandırdığını vurgulamaktadır. Katılımcı FB;

“Çocuklar projelerde yaparak yaşayarak öğreniyorlardı. Projemiz genelde değerlerimiz üzereydi. Tabii değerlerimizi öğrenirken farklı yollar etkinlikler farklı düşünceler ile ürünler ortaya koyulması ve bu öğrendiklerinin aslında gerçek hayatta da karşılıklarına çıktığının farkına varmaları, onları gerçek hayat problemlerinde de; farklı ürünler, farklı çözümler ortaya çıkarmalarına bir olanak sağlıyor.”

İfadesine göre, öğrenciler projelerde kazandıkları deneyimleri gerçek hayatta uygulama yeteneği kazanmışlardır.

Katılımcıların verdiği örneklere göre; projeler, öğrencilere gerçek dünya problemleriyle karşılaştıklarında nasıl çözüm bulabileceklerini öğretmiştir. Öğrenciler, projelerde edindikleri deneyimleri gerçek hayata aktarabilmişler ve bu sayede pratikte de başarılı olmuşlardır. Ayrıca, projelerde zaman yönetimi ve sistemli çalışma gibi pratik becerilerin geliştirilmesi, öğrencilerin günlük hayatta daha etkin ve verimli olmalarına yardımcı olmuştur.

Katılımcı A;

“En basit şekilde anlatacak olursam; mesela sokak hayvanlarına yönelik etkinlikler yaptığımızda bu aynı zamanda Gerçek dünya ile alakalı bir problemdir. Bu nedenle projede yer alan çocukların, gerçek dünyaya ait problemlere de daha rahat bir şekilde çözüm üretebileceğine, bulabileceğine inanıyorum.”

Katılımcı A bu ifadeyle, projelerin gerçek dünya problemleriyle doğrudan bağlantılı olduğu ve öğrencilerin bu tür problemlere çözüm bulma konusunda daha yetkin hale geldikleri belirtilmektedir. Katılımcı S;

“Evet gerçek dünyada ki sorunlarla da örtüşür. Mesela; etkinliklerimizden biri, atasözlerini sessiz bir şekilde insanlara anlatmayı. Tabii bunu anlatabilmek için çeşitli şekiller, semboller düşündüler ve nasıl anlatacağını düşündüler. Bu gerçek hayatta da, örneğin işitme engelli birbiriyle konuşurken neyi nasıl anlatacağına dair bir çözüm yolu önerisi aklına getirecektir.”

İfadesine göre, projeler, öğrencilerin farklı durumlarda yaratıcı çözümler üretme becerilerini geliştirdiğini vurgulamıştır.

Ayrıca; katılımcı SD;

“Örneğin geri dönüşüm konusunda çevre konusunda duyarlılığı arttı. Çevrede var olan sorunlara elindeki verilerle nasıl etki edebileceğini nasıl çözüm yolu bulabileceğini fark ettiler. Ayrıca projelerde Zamanı verimli kullanarak gerçek hayatta da zamanını nasıl daha verimli olacak şekilde kullanabileceklerini fark ettiler. Projeyi nasıl yöneteceklerini nasıl tasarlayacaklarını İş bölümünü nasıl yapacaklarını kendi aralarında tasarlıyorlardı. Yani bunların onlara hem proje yönetimi hem kendi arkadaş grupları ya da kendi hayatları alanında yönetimlerinde olumlu yanları oldu”

İfadesine göre, projeler, öğrencilerin çevresel sorunlara duyarlılıklarını artırmış ve bu sorunlara çözüm bulma becerilerini geliştirmiştir. Ayrıca bir projeyi, etkinliği yönetmeyi ve zamanı ayarlamayı öğrendiklerini ve bunu gerçek hayatlarında da uygulayabileceklerini vurguluyor. Katılımcı F de;

“Gerçek dünya sorunlarıyla da uyarlanmıştı tabii ki. Örneğin, belirlenen zaman içinde projelerini ürünlerini etkinliklerini bitirmek için uğraştılar. Zamanın önemini anladılar. Böylelikle zamanı daha iyi kullanmayı sistemli bir şekilde çalışmayı öğrendiler.”

Katılımcıların görüşüne göre eTwinning projelerinin öğrenciler üzerinde olumlu etkileri olduğu görülmektedir. Ayrıca projeler, öğrencilere sadece akademik bilgi aktarımı değil, aynı zamanda gerçek hayat problemleriyle başa çıkma becerileri kazandırma konusunda da önemli bir rol oynadığı vurgulanmaktadır. Katılımcılar, projelerin öğrencilere analitik düşünme, zaman yönetimi, işbirliği yapma ve sorun çözme gibi becerileri öğrettiğini belirtmişlerdir.

4.8. Teknoloji Kullanımı

Bazı katılımcıların görüşlerine göre; projeler öğrencilere farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen akranlarıyla iletişim kurma fırsatı sunarak sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamıştır. Web üzerinden gerçekleştirilen görüşmeler ve canlı yayınlar sayesinde, öğrenciler başka okullardaki ve farklı ülkelerdeki arkadaşlarıyla etkileşimde bulunmuş, onların yaşam tarzları hakkında bilgi edinmiş ve iletişim becerilerini olumlu yönde geliştirmişlerdir. Örneğin; katılımcı H;

“Öğrenciler sadece kendi sınıf ya da okul arkadaşlarıyla değil de başka okullardaki, illerdeki ülkelerdeki akranlarıyla da bir araya gelerek; onlarla WEBCAM ile görüşerek kendilerini iletişim ve sosyal açıdan da geliştirmişlerdir.”

görüşüyle öğrencilerin, WEBCAM üzerinden farklı bölgelerdeki öğrencilerle görüşerek, onların yaşamları hakkında bilgi sahibi olduğunu ve iletişim becerilerini geliştirdiğini belirtmiştir. Bu tür etkileşimler, öğrencilerin iletişim yönlerini aktif hale getirerek, farklı kültürlerle etkileşim kurmalarına olanak tanıdığını vurgulamıştır.

Ayrıca katılımcıların görüşlerine göre; projeler, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve kendilerini ifade etme becerilerini önemli ölçüde geliştirdiği görülmektedir. Özellikle web-2 araçlarının kullanımı ve çeşitli yaratıcı etkinlikler, öğrencilerin görsel olarak çalışmalar yapmalarına olanak tanıdığı ve onların motivasyonlarını artırdığı belirtilmiştir. Katılımcı FB;

“Öğrenciler projede farklı web-2 araçlarını kullanarak çok çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiler. Örneğin, sanal haritalar oluşturup bunları paylaştılar ve bu sayede coğrafi bilgilerini geliştirdiler. Ayrıca, dijital hikaye anlatım araçlarıyla kendi öykülerini yaratıp bu öyküleri diğer öğrencilerle paylaşarak yaratıcılıklarını sergilediler.”

katılımcı SD;

“Projede öğrenciler farklı web2 araçlarını etkin bir şekilde kullandılar. Özellikle çevrimiçi beyin fırtınası platformları üzerinden fikir alışverişinde bulunarak yeni projeler geliştirdiler ve bu sayede iletişim becerilerini güçlendirdiler.”

Katılımcı E;

“Öğrenciler projede çeşitli web2 araçları kullanarak etkileşimli sunumlar hazırladılar ve bu sunumları online ortamda paylaştılar. Bunun yanı sıra, web tabanlı işbirliği araçları sayesinde grup çalışmaları yaparak eş zamanlı olarak proje üzerinde çalıştılar. Bu deneyim, öğrencilerin dijital işbirliği ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı oldu“

ifadelerine göre; projeler öğrencilere coğrafi bilgilerini geliştirme, dijital hikaye anlatımı yapma, sanal haritalar oluşturma gibi beceriler kazandırmaktadır. Öğrenciler, çevrimiçi platformlar üzerinden fikir alışverişinde bulunarak yeni projeler geliştirdiğini vurgulamışlardır. Öğretmenlerce bu süreç, öğrencilerin dijital işbirliği ve iletişim becerilerini güçlendirmelerine olanak tanımıştır.

Öğretmenlere göre eğitimde teknoloji kullanımı ve kültürlerarası etkileşimlerin entegrasyonu, öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu tür projeler, öğrencilerin dijital vatandaşlık bilincini artırırken, küresel perspektifler kazanmalarını ve kültürel çeşitlilikleri tanımalarına teşvik etmektedir. Gelecekteki eğitim uygulamalarında bu tür yenilikçi yaklaşımların daha da yaygınlaşması, öğrencilerin global dünyada başarılı bir şekilde yer almalarını desteklemektir.

5. Sonuç ve Öneriler

Bu projeler, öğrencilerin kültürel çeşitlilikle tanışmalarını, farklı perspektifleri anlamalarını ve küresel vatandaşlar olarak yetişmelerini sağlar. Proje tabanlı işbirlikli öğrenme yaklaşımı, öğrencileri merkeze alarak aktif katılım, problem çözme, yaratıcı düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanır. eTwinning projeleri, bu hedeflere ulaşmak için öğrencilere interaktif ve anlamlı öğrenme deneyimleri sunar. Öğretmenler için, eTwinning projeleri ile iletişim ve iş birliği becerileri ön planda tutulur. Öğretmenler, uluslararası ortaklarla işbirliği yaparak farklı kültürlerden gelen öğrencilerle etkileşime geçme fırsatı bulurlar. Ayrıca, projeler,

öğretmenlere sürekli mesleki gelişim imkânları sunar ve eğitimdeki yeniliklere ayak uydurmalarına yardımcı olur.

Okul kültürüne katkıları açısından, eTwinning projeleri, öğrenci merkezli öğrenme ortamlarını teşvik eder. Öğrencilerin takım içinde aktif rol alması, kültürel farkındalıklarını artırır ve dijital vatandaşlık hakları konusunda bilinçlenmelerine katkı sağlar. Bu durum, okulların öğrenci merkezli eğitim sistemine daha fazla odaklanmasına ve sürekli gelişimine katkıda bulunur.

Teknoloji kullanımı becerilerine gelince, eTwinning projeleri öğrencilere dijital yetkinlik kazandırma amacını taşır. Projeler, öğrencilere çeşitli dijital araçları etkili bir şekilde kullanma fırsatı sunar ve bilgi iletişim teknolojilerini aktif bir şekilde kullanarak öğrencilerin bu alandaki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. eTwinning projeleri, 21. yüzyıl becerilerini güçlendirmek, kültürel anlayışı artırmak, öğrenci merkezli öğrenmeyi teşvik etmek ve teknoloji kullanımı becerilerini geliştirmek açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu projeler, eğitimdeki dönüşümü destekleyerek öğrencileri ve öğretmenleri daha donanımlı ve çok yönlü bireyler haline getirmeye yardımcı olur.

eTwinning projeleri, proje tabanlı işbirlikli öğrenme yaklaşımı ile öğrencilere ve öğretmenlere çok yönlü katkılar sağlamaktadır. Öğrenciler, bu projeler aracılığıyla daha üretken, istekli ve özgüvenli bireyler haline gelirken, farklı kültürleri tanıma ve uluslararası işbirlikleri yapma fırsatı bulmaktadırlar. Öğretmenler ise, bu projeler sayesinde mesleki gelişimlerini desteklemekte ve eğitim pratiklerini zenginleştirmektedirler. eTwinning projelerinin sunduğu bu zengin öğrenme ortamı, hem akademik başarıyı artırmakta hem de öğrencilerin ve öğretmenlerin sosyal ve duygusal gelişimlerine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle, eTwinning projelerinin eğitim süreçlerinde daha fazla yer bulması ve desteklenmesi büyük önem taşımaktadır.

eTwinning projeleri modern eğitimde önemli bir rol oynar. Akademik başarıların ötesinde, öğrencilerin küresel perspektif kazanmalarını sağlar, iletişim becerilerini güçlendirir ve kültürel anlayışlarını derinleştirir. Bu projeler, geleceğin yetişkinlerini dünya çapında sorumluluk sahibi bireyler olarak hazırlamak için önemli bir araç sunar.

eTwinning projeleri, öğrencilerin sadece akademik bilgi ve becerilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda gerçek hayattaki problemlerle başa çıkma yetilerini de güçlendirdiğini açıkça ortaya koyuyor. Katılımcıların ifadelerinden anlaşıldığı üzere, bu projeler öğrencilere analitik düşünme, problem çözme ve çözüm yolları üretme becerileri kazandırmıştır.

Katılımcı görüşlerine göre öğrenciler, projelerde karşılaştıkları zorluklar karşısında nasıl adımlar atmaları gerektiğini düşünmüş ve çözüm yolları bulmaya çalışmışlardır. Bu deneyimler, gerçek hayattaki sorunlara yönelik bakış açılarını genişletmiş ve çeşitli konularda farkındalık kazanmalarını sağlamıştır. Örneğin, sokak hayvanlarına yönelik projelerde, öğrencilerin yuva yapma veya besleme gibi pratik çözümler üretmeleri, sadece projelerde değil gerçek yaşamlarında da duyarlı ve çözüm odaklı bireyler olmalarını sağlamıştır.

Ayrıca, projeler zaman yönetimi, işbirliği, planlama ve proje yönetimi gibi becerileri de geliştirmiştir. Öğrenciler, belirli bir süre içinde projelerini tamamlamak için çalışırken zamanın önemini anlamış ve sistematik bir şekilde çalışma alışkanlıkları kazanmışlardır.

Bu bağlamda, eTwinning projeleri öğrencilere sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda pratik beceriler ve toplumsal sorumluluk duygusu kazandırarak onları günlük hayatta karşılaşılabilecekleri sorunlara karşı hazırlıklı hale getirmiştir. Bu projeler, öğrencilerin küresel vatandaşlar olarak yetişmelerine ve dünya sorunlarına duyarlı bireyler olmalarına katkıda bulunmuştur.

eTwinning projeleri üzerine yapılan katılımcı deneyimlerini ve projelerin öğrencilere etkilerini değerlendiren çalışma, önemli bulgular sunmuştur. Katılımcıların ifadelerinden ve deneyimlerinden elde edilen veriler, eTwinning projelerinin eğitimde nasıl bir dönüşüm yarattığını ve öğrenciler üzerinde nasıl olumlu etkiler sağladığını göstermektedir.

Yaratıcılık üzerindeki etkileri açısından, projeler öğrencilerin problem çözme yeteneklerini ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiğini göstermiştir. Öğrenciler, farklı kültürlerden ve perspektiflerden gelen akranlarıyla işbirliği yaparak yeni fikirler üretmişlerdir. Bu süreç, öğrencilerin kendilerini ifade etme ve özgün materyaller oluşturma konusundaki yeteneklerini güçlendirmiştir.

eTwinning projelerinin eğitimde yenilikçi bir yaklaşım sunduğu ve öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağladığı net bir şekilde ortaya konmuştur. Bu projelerin, geleceğin küresel vatandaşları olan öğrencileri yetiştirme yolunda önemli bir rol oynadığı ve eğitimde sürdürülebilir değişimlere olanak tanıdığı sonucuna varılmıştır.

eTwinning projelerinin eğitimdeki rolü, öğrenciler için küresel vatandaşlık bilincinin gelişmesini

sağlayarak önemli bir platform sunmaktadır. Bu projeler, öğrencilerin uluslararası işbirliği yapma ve dijital yaratıcılık becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Aynı zamanda, öğrencilerin motivasyonunu artırarak öğrenme süreçlerine aktif katılımlarını teşvik eder. Öğretmenler için ise, eTwinning projeleri sürekli öğrenme ve profesyonel gelişim imkânı sunar, yeni pedagojik yaklaşımları keşfetmelerine olanak sunar. Ancak projelerin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi ve etkisini artırabilmesi için teknoloji altyapısının güçlendirilmesi, eğitimciler arası işbirliğinin teşvik edilmesi ve sürdürülebilirlik için uzun vadeli planlamalar yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, eTwinning projeleri, proje tabanlı işbirlikli öğrenme yaklaşımının etkili bir örneklerinden biridir ve bu makalede ele alınan çeşitli yönleriyle öğrencilere, öğretmenlere, okul kültürüne ve teknoloji kullanımını becerilerine bir dizi avantaj sağlamaktadır.

Öneriler

eTwinning projeleri, günümüz eğitim ortamlarında önemli bir yer edinmiştir çünkü öğrencilere küresel vatandaşlık bilinci kazandırma, uluslararası işbirliği yapma becerilerini geliştirme ve dijital yaratıcılık alanında pratik yapma imkânı sunar. Bu projeler, öğrencilerin sınıf dışında öğrenmelerini teşvik eder ve onları motive ederek öğrenme süreçlerine aktif katılımlarını sağlar. Öğretmenler için ise eTwinning, sürekli profesyonel gelişim ve yeni pedagojik yaklaşımlar keşfetme fırsatı sunar.

Ancak, eTwinning projelerinin daha geniş kitlelere etkili bir şekilde ulaşabilmesi ve potansiyelini tam olarak gerçekleştirebilmesi için bazı önemli adımlar atılması gerekmektedir. Birincisi, projeler için güçlü bir teknoloji altyapısının sağlanmasıdır. Katılımcıların sorunsuz bir şekilde iletişim kurabilmesi ve projelerini yönetebilmesi için güvenilir dijital platformlar ve araçlar önemlidir. Ayrıca dijital okuryazarlığın eğitimi için öğretmenlere yönelik düzenli eğitim programları düzenlenmeli ve bu programlar sayesinde dijital olarak geliştirilme güçlendirilmelidir.

İkinci olarak, eTwinning projelerinin etkisini artırması için eğitimciler arasında işbirliğini teşvik eden web-2 araçlarının kullanımının öğretmenler arasında yaygınlaştırılması gerekmektedir. Farklı ülkelerden öğretmenlerin bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımı yapabilecekleri ağlar oluşturulmalıdır. Bu sayede projelerin kalitesi artar ve öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleri desteklenmiş olur.

Üçüncü olarak, eTwinning projelerinin sürdürülebilirliği için uzun vadeli planlamalar yapılmalıdır. Projelerin finansmanı, yönetimi ve değerlendirmesi konularında sağlam stratejiler oluşturulmalı ve bu stratejilere uygun olarak kaynaklar tahsis edilmelidir. Bu şekilde, projelerin uzun dönemde devamlılığı sağlanabilir ve eğitimde kalıcı bir etki yaratılabilir.

Son olarak, eTwinning projelerinin daha fazla katılımcıya ulaşması için farkındalık çalışmaları artırılmalıdır. Eğitimciler, okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler arasında bu projelerin potansiyelinden bahsederek ve başarı hikayelerini paylaşarak ilgi ve katılımın artırılması sağlanabilir. Ayrıca, eTwinning projeleri ve başarılı uygulamalar hakkında bilgi paylaşımını artırmak için düzenlenen ulusal programlar gibi uluslararası eğitim fuarları ve seminerler de düzenlenebilir. Bu etkinlikler, öğretmenlerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmalarına, yeni projeler geliştirmelerine ve işbirlikleri kurmalarına olanak sunar.

Bu önerilerin uygulanması, eTwinning projelerinin eğitimdeki rolünü daha da güçlendirerek, öğrenci ve öğretmenlerin kişisel gelişimlerine ve küresel öğrenme deneyimlerine katkı sağlayabilir.

Araştırmacıların Katkı Oranı

Yazarlarının katkı oranı eşit düzeydedir.

Çıkar Çatışması

Bu araştırmada herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Acar, P. (2021). *Sınıf öğretmenlerinin etwinning ile ilgili görüşlerinin incelenmesi* [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Fırat Üniversitesi.
- Alireisoğlu, A. (2023). eTwinning Proje Çalışmalarının Öğretmenlerin Birlikte Çalışma Yeterliliklerine Etkisi. *İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(46), 289-310. <https://doi.org/10.46928/iticusbe.1255517>
- Arslan, S. (2016). Çokkültürlü Eğitim Ve Türkiye: Mevcut Durum, Beklentiler, Olasılıklar. *Elektronik Sosyal*

- Avcı, F. (2021). Çevrim İçi Bir Öğrenme Ortamı Olarak Etwinning Platformuna İlişkin Öğretmenlerin Görüş ve Değerlendirmeleri. *Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi*, 10(1), 1-22.
- Bozkurt, A. (2014). *Oyunlaştırma, Oyun Felsefesi ve Eğitim: Gamification*. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. 5 - 7 Şubat 2014 Mersin Üniversitesi
- Camci, F. (2012). *Aktif Öğrenmeye Dayalı Etkinlik Temelli Öğretimin Öğrencilerin Akademik Becerilerine ve Öğrenme Sürecine Etkisi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.
- Çavuş, R., Balçın, M. D. & Yılmaz, M. M. (2021). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Etwinning Proje Süreçlerindeki Deneyimlerine Yönelik Görüşleri. *Cumhuriyet International Journal Of Education*, 10(1), 246-272.
- Çetin, İ.G & Gündoğdu, K.(2022) Etwinning Proje Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 2022;21(81): 76-90
- Davis, R. B., Maher, C.A. And Noddings, N. (1990). Constructivist Views On The Teaching And Learning Of Mathematics, *Journal For Research in Mathematics Education*. 8-15.
- Demirel, Ö. (2020). *Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme*. Ankara: Pegem Akademi.
- Demirhan, C. ve Demirel, Ö. (2003). Program Geliştirmede Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 3(5), 48-61.
- Eplatform. (2024). Etwinning Platformu <https://School-Education.Ec.Europa.Eu/Tr/Etwinning>
- Erdem, E.G., Başar, F. B., Toktay, G., Yayğaz, İ. H., vd. (2021). eTwinning projelerinin öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerilerine katkısı. *International Journal of Social Sciences and Education Research*, 7(3), 204-219.
- Fat, S. (2012). *The Impact Study Of Etwinning Projects in Romania*. The 8th International Scientific Conference Elearning And Software For Education (Ss.152–156), Bükreş. Doi: 10.5682/2066-026x-12-024
- Gündüz, M. (2014). *İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde “Sorumluluk” Değerinin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı İle Öğretiminin Akademik Başarı Ve Tutuma Etkisi*. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Karataş, Z. (2015) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. *Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi* Cilt 1, Sayı 1, Ocak 2015
- Kılıç, Ş., & Özkan, K. T. (2023). Bilsen Öğretmenlerinin Etwinning Platformu Hakkındaki Görüşlerinin Teknoloji Kabul Modeli Bağlamında İncelenmesi. *Ksü Eğitim Dergisi*, 5(1), 65-84.
- Neuman, L. W. (2013), *Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Nicel ve Nitel Yaklaşımlar* (S. Özge, Çev.) Ankara: Yayın Odası Yayıncılık.
- OECD. (2015). *Education At A Glance*. Oecd Publishing <https://doi.org/10.1787/19991487>.
- Polat, İ. & Kılıç, E. (2013) Türkiye’de Çokkültürlü Eğitim ve Çokkültürlü Eğitimde Öğretmen Yeterlilikleri. *Yü Eğitim Fakültesi Dergisi*, Cilt:X, 352-372.
- Şık, B. (2022). *Fen Bilimleri Dersi Astronomi Konuları İle İlişkilendirilmiş Bir Etwinning Projesi Örneği*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
- Şimşek, U., Şimşek, Ü., & Doymuş, K. (2010). İşbirlikçi Öğrenme Yöntemi Üzerine Derleme Çalışması İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Eğitim Ortamındaki Faydaları. *Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi*. (13), 414-430.
- Yağar, F., & Dökme, S. (2018). Niteliksel Araştırmaların Planlanması: Araştırma Soruları, Örneklem Seçimi, Geçerlik ve Güvenirlik. *Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 3(3), 1-9.
- Yıldırım, A., & Simsek, H. (1999). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri* (11 Baskı: 1999-2018).

EXTENDED ABSTRACT

The aim of this research is to deeply examine the effects of eTwinning projects on students and teachers and to reveal the contributions of these projects to educational processes. In addition, it aims to understand the reflections of project experiences of teachers and students on educational practices and learning processes by investigating the experiences of the participants and the transformational effects of eTwinning on individuals. The general screening model was used in the research.

These projects enable students to meet cultural diversity, understand different perspectives and grow up as global citizens. The project-based collaborative learning approach focuses on developing active participation, problem solving, creative thinking and communication skills by focusing on students. eTwinning projects offer students interactive and meaningful learning experiences to achieve these goals. For teachers, communication and collaboration skills are prioritized with eTwinning projects. Teachers have the opportunity to interact with students from different cultures by collaborating with international partners. In addition, projects offer teachers continuous professional development opportunities and help them keep up with innovations in education.

In terms of their contributions to school culture, eTwinning projects promote student-centered learning environments. Students' active role in the team increases their cultural awareness and contributes to their awareness of digital citizenship rights. This contributes to schools focusing more on student-centered education systems and their continuous development.

When it comes to technology skills, eTwinning projects aim to provide students with digital competence. Projects offer students the opportunity to use various digital tools effectively and help students develop their skills in this area by actively using information and communication technologies. eTwinning projects play an important role in strengthening 21st century skills, increasing cultural understanding, encouraging student-centered learning and developing technology use skills. These projects support the transformation in education and help students and teachers become more equipped and versatile individuals.

eTwinning projects provide multifaceted contributions to students and teachers with a project-based collaborative learning approach. While students become more productive, motivated and self-confident individuals through these projects, they also have the opportunity to get to know different cultures and make international collaborations. Teachers, on the other hand, support their professional development and enrich their educational practices thanks to these projects. This rich learning environment provided by eTwinning projects increases academic success and contributes significantly to the social and emotional development of students and teachers. Therefore, it is of great importance that eTwinning projects find a greater place in educational processes and are supported.

eTwinning projects play an important role in modern education. Beyond academic success, they enable students to gain a global perspective, strengthen their communication skills and deepen their cultural understanding. These projects provide an important tool for preparing future adults as responsible individuals worldwide.

eTwinning projects clearly show that students not only develop their academic knowledge and skills, but also strengthen their ability to cope with real-life problems. As can be understood from the participants' statements, these projects have provided students with analytical thinking, problem-solving and solution-producing skills.

According to the participants' views, students thought about what steps they should take in the face of the difficulties they encountered in the projects and tried to find solutions. These experiences broadened their perspectives on real-life problems and made them aware of various issues. For example, in projects for stray animals, students' practical solutions such as building or feeding homes enabled them to become sensitive and solution-oriented individuals not only in the projects but also in their real lives.

In addition, the projects developed skills such as time management, cooperation, planning and project management. While working to complete their projects within a certain period of time, students understood the importance of time and acquired systematic working habits.

In this context, eTwinning projects not only transferred knowledge to students, but also provided them with practical skills and a sense of social responsibility, making them prepared for the problems they may encounter in daily life. These projects contributed to students' development as global citizens and to their becoming individuals who are sensitive to world problems.

The study evaluating the participant experiences on eTwinning projects and the effects of the projects on students presented important findings. The data obtained from the participants' statements and experiences show how eTwinning projects transformed education and how they had positive effects on students.

In terms of their impact on creativity, projects have shown that students develop problem-solving and creative thinking skills. Students collaborate with peers from different cultures and perspectives to produce new ideas. This process strengthens students' abilities to express themselves and create original materials.

It has been clearly demonstrated that eTwinning projects offer an innovative approach in education and contribute to the multifaceted development of students. It has been concluded that these projects play an important role in raising students who are future global citizens and enable sustainable changes in education.

The role of eTwinning projects in education provides an important platform for students to develop global citizenship awareness. These projects provide students with the opportunity to collaborate internationally and develop their digital creativity skills. At the same time, they increase students' motivation and encourage their active participation in the learning process. For teachers, eTwinning projects offer continuous learning and professional development opportunities, allowing them to explore new pedagogical approaches. However, in order for projects to reach wider audiences and increase their impact, the technological infrastructure needs to be strengthened, cooperation between educators needs to be encouraged, and long-term planning needs to be made for sustainability.

In conclusion, eTwinning projects are an effective example of a project-based collaborative learning approach and provide a number of advantages to students, teachers, school culture and technology use skills, with the various aspects discussed in this article.

Recommendations

eTwinning projects have gained an important place in today's educational environments because they offer students the opportunity to gain global citizenship awareness, develop international collaboration skills and practice digital creativity. These projects encourage students to learn outside the classroom and motivate them, ensuring their active participation in the learning process. For teachers, eTwinning offers the opportunity for continuous professional development and the discovery of new pedagogical approaches.

However, some important steps need to be taken in order for eTwinning projects to effectively reach wider audiences and realize their full potential. The first is to provide a strong technological infrastructure for the projects. Reliable digital platforms and tools are important for participants to communicate smoothly and manage their projects. In addition, regular training programs should be organized for teachers for the education of digital literacy and digital development should be strengthened through these programs.

Secondly, in order to increase the impact of eTwinning projects, the use of web-2 tools that encourage collaboration among educators should be expanded among teachers. Networks should be created where teachers from different countries can come together to share knowledge and experience. In this way, the quality of the projects increases and the personal and professional development of teachers is supported.

Thirdly, long-term planning should be made for the sustainability of eTwinning projects. Solid strategies should be created for the financing, management and evaluation of the projects and resources should be allocated in accordance with these strategies. In this way, the long-term continuity of the projects can be ensured and a permanent impact can be created in education.

Finally, awareness activities should be increased so that eTwinning projects reach more participants. Interest and participation can be increased by talking about the potential of these projects and sharing success stories among educators, school administrators, parents and students. In addition, international education fairs and seminars can be organized, as well as national programs organized to increase the sharing of information about eTwinning projects and successful practices. These events allow teachers to come together to share their experiences, develop new projects and establish collaborations.

Implementing these recommendations can further strengthen the role of eTwinning projects in education and contribute to the personal development and global learning experiences of students and teachers.